
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

УДК 165.7

DOI 10.5281/zenodo.8059945

АРГУМЕНТ АНТИ-ТОЖДЕСТВА В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ ИДЕНТИЧНОСТИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ СОЗНАНИЯ

THE ANTI-IDENTITY ARGUMENT IN THE CONTEXT OF THE ANALYTIC PHILOSOPHY OF CONSCIOUSNESS THEORY OF IDENTITY

ГУГНИН ГЕРМАН ВИТАЛЬЕВИЧ,

магистр,

Санкт-Петербургский государственный университет.

GUGNIN GERMAN VITAL'IEVICH,

master,

St. Petersburg State University.

В статье подвергается критическому анализу строгая версия теории тождества сознания и мозга. Роджером Сперри и Майклом Газзанига в ходе экспериментов по рассечению corpus collosum был обнаружен т.н. «синдром расщеплённого мозга». Из него следует, что испытуемый способен верно указывать на предметы без сопутствующих феноменальных состояний. На основании экспериментов в статье формулируется аргумент анти-тождества, призванный продемонстрировать несовместимость базовых положений теории идентичности с данными когнитивных исследований. Исходя из факта, что испытуемый не обладал феноменальными состояниями, но мог верно указывать на предметы, утверждается невозможность и самого тождества с физическими состояниями мозга. В свою очередь, отказ или сведение к противоречию теории тождества в силу её фундаментальности предполагает нарушение методологического принципа простоты онтологий и принципа каузальной замкнутости физического мира.

The article critically analyzes the strict version of the theory of the identity of consciousness and the brain. Roger Sperry and Michael Gazzaniga, during experiments on the dissection of the corpus collosum, discovered the so-called. "Split Brain Syndrome" It follows from this that the subject is able to correctly point to objects without accompanying phenomenal states. On the basis of experiments, the article formulates the anti-identity argument, designed to demonstrate the incompatibility of the basic provisions of the theory of identity with the data of cognitive research. Based on the fact that the subject did not have phenomenal states, but could correctly point to objects, the impossibility of identity with the physical states of the brain is also asserted. In turn, the rejection or reduction to a contradiction of the theory of identity, due to its fundamental nature, implies a violation of the methodological principle of simplicity of ontologies and the principle of causal closure of the physical world.

Ключевые слова: *аналитическая философия сознания, аналитическая метафизика, теория тождества, ментальная каузальность, синдром расщепленного мозга.*

Key words: *analytic philosophy of mind, analytic metaphysics, identity theory, mental causality, split-brain syndrome.*

Принципы теории тождества. Центральным вопросом аналитической философии сознания является соотношение ментального и физического, или т.н. *проблема сознания-тела* (mind-body problem), которая, в свою очередь, подразумевает уточнение онтологического статуса сознания. В процессе этого уточнения сформировался целый ряд влиятельных концепций, но доминирующее положение на протяжении долгого времени занимала теория тождества сознания и мозга. Теоретики тождества, такие как Уллин Плейс и Джон Смарт, предложили радикальное решение проблемы природы сознания и ментальной каузальности, утверждая полное логическое и фактическое тождество физических и ментальных состояний мозга [17, с. 169-176]. Сила этой теории, помимо прочего, заключается в тесной связи с физическими и биологическими дисциплинами, что придаёт аргументам прочную естественнонаучную базу. Подрыв её оснований в области естественных наук может поставить вопрос об актуальности данного взгляда на природу сознания. В свою очередь, результаты формулирования подобного аргумента анти-тождества приводят к нетривиальным следствиям, вынуждая согласовывать аргументацию с фундаментальными принципами философии.

Теория тождества является разновидностью редуктивного физикализма и представляет собой целый комплекс различных направлений, которые утверждают, что состояния и процессы сознания идентичны состояниям и процессам в мозге. Иными словами: сознание тождественно последовательности состояний нейрональной активности. Тождество в этом определении, по утверждению самого Смarta, «носит логический характер, какой существует в теоремах о тождестве» [4].

Помимо этого, важнейшим элементом данной теории является отрицание существования квалиа как нередуцируемых нефизических свойств. Сам же «тезис о тождестве невозможно защитить, не отказавшись от существования класса объектов, называемых ментальными и феноменальными, в том числе и от “сырых чувств”»: в противном случае следует согласиться с удвоением реальности» [6]. Ментальные же состояния различны с процессами мозга лишь по значению (bedeutung) в естественном языке, и здесь сам Плейс так это охарактеризовал: «Ощущение и процесс в мозге могут различаться по своему значению, но совпадать по референции. Логические возражения, которые могли бы быть выдвинуты против утверждения сознание есть процесс в мозге, не более весомы, чем те, которые могли бы быть выдвинуты против утверждения «молния есть движение электрических зарядов» [4].

На более общем уровне существуют две разновидности: типовая и знаковая теории идентичности. Обе эти теории являются частью редуктивного физикализма и исходят из базового тезиса, что психические феномены идентичны физическим процессам, что абсолютно отрицает нередуктивный физикализм.

Взаимодействие двух видов физикализма породило внушительную систему теорий и взаимных контраргументаций. В их числе т.н. *физикализм реализации* (physicalism of realization), в основании которого лежит не тождество, а отношение «реализации» между ментальным и физическим [15, с. 483-493], *аномальный монизм* Дэвидсона, где тождество процессов можно обнаружить только в рамках индивидуальных событий [7, с. 207-228], тезис *частной теории тождества* (token-token identity theory). Особое место занимают тезисы Льюиса, описывающие каузальные свойства, представленные в виде набора причин и действий субъекта и исполняемые переживаниями [14, с. 22-23]. Они реализуются конкретными физическими процессами мозга и т.к. «эти физические состояния наделены определяющей характеристикой переживаний, они должны быть переживаниями» [15]. В конечном итоге можно

определить классическую форму, именно те положения, которые являются обязательным условием строгого варианта теории:

1. отказ от ментальных и феноменальных объектов как класса;
2. логическое тождество этих объектов с физическими процессами мозга;
3. отказ от квалиа как нередуцируемого нефизического свойства;
4. определяющей характеристикой любого вида переживания является его каузальная роль.

Концептуальная основа этой теории, как можно увидеть, исходит из идеи логического тождества и эпистемологии феноменальных состояний. Для краткости рассмотрим наиболее показательную критику обоих этих направлений (что, не умаляет множество иных критических подходов, которые тяжело уместить в рамках одной статьи).

Допустим, перед нами встаёт вопрос: «Является ли сознание физической реальностью?». И тезис здесь может звучать так: то, к чему мы имеем доступ от третьего лица, есть физическое. И если исходить из предпосылки, что сознание является совокупностью частных состояний, то мы не можем назвать их физическими, поскольку все физические состояния публичны. Но в теории тождества, несмотря на семантические различия ментального и физического, существует онтологическая идентичность при переживании ментальных состояний (например, радости), в которых определённые коалиции нейронов более активны, чем другие. Иными словами: моя радость тождественна активности коалиции нейронов. В ответ на вопрос: «Как ментальное может быть тем же, что и физическое?» Плейс подчёркивал, что различность объектов не мешает их тождеству, а из-за разного доступа к этим двум реальностям появляются вопросы об их принципиальном различии.

Джозеф Левин увидел в данной аргументации, как и в других редукционистских теориях, фатальную неразрешимую проблему, которую он назвал *объяснительным пробелом* (explanatory gap). В своей известной работе «Materialism and qualia: the explanatory gap» (1983 г.) Левин указывает на фундаментальный провал в объяснении того, как возможен чувственный опыт. Несмотря на то, что мы можем составить полную биохимическую картину процесса чувствования, у нас нет объяснительного эпистемологического перехода к пониманию как существует и появляется субъективное ощущение. Утверждение типа: «Боль – это возбуждение С-волокон», которое приводит Левин, может быть полностью описано в физических терминах, но так и не даст понимания, как это чувство субъективно существует [13, с. 354-361].

Для лучшего восприятия такой понятийный пробел можно сравнить с тем, как мы понимаем некоторые физические законы, например, гравитацию или орбиты электронов, где есть полное физико-математическое описание, но не возможно описание причинности, подразумевая, что некоторые законы нужно воспринимать как не рационализируемые факты природы. Таким образом, провал в объяснении, который описал Левин, указал на *трудную проблему сознания* (hard problem of consciousness) став для сторонников концепции квалиа и теории *дуализма* (property dualism) сильнейшим эпистемологическим аргументом.

Логические проблемы концепции тождества были отчетливо показаны в аргументе Вадима Васильева. В нем он указывает на понятие логического тождества и логического следования, о котором в особенности говорили Плейс и Сمارт. В своей работе «Сознание и вещи» (2014 г.) Васильев обращается к теореме Берлина-Чёрча-Сомса, исходя из которой мы можем говорить о сильной и слабой верификации. В первом случае дедуцируемое следствие может быть выведено из конечного числа посылок. В случае слабой верификации следствие можно вывести из любых сколь угодно общих посылок. Он демонстрирует, что поскольку утверждения о тождестве (сознания и мозга) относятся к классу сильно верифицируемых, а верификация этих утверждений, в свою очередь, невозможна, то теорию нужно считать ложной или бессмысленной [2, с. 240].

Обратимся к логической форме теоремы Берлина-Чёрча-Сомса, упростив её версию, которая представлена более развернуто в работе Васильева.

Утверждение S прямо верифицируемо, если:

1. S – утверждение наблюдения;

2. S – само по себе или с одним или множеством утверждений наблюдения $P, Q, R...$ логически влечет утверждение наблюдения, которое не следует из одних лишь $P, Q, R...$

Утверждение S косвенно верифицируемо, если:

1. S – само по себе или с одним или в сочетании с другими посылками $P, Q, R...$ логически влечет прямо верифицируемое утверждение D наблюдения, которое не следует из одних лишь $P, Q, R...$

2. другие посылки $P, Q, R...$ либо аналитичны, либо прямо верифицируемы, либо относительно них можно независимо показать, что они косвенно верифицируемы.

Следовательно, S – это прямо верифицируемое утверждение, т.к. S в таком сочетании $((S \vee R) \Rightarrow O)$ влечет O , которое не выводимо из одного лишь R . Если O не выводимо из одного лишь $((S \vee R) \Rightarrow O)$, а O выводимо в сочетании с S , тогда S – это косвенно верифицируемое утверждение. Если O выводимо из одного лишь $((S \vee R) \Rightarrow O)$, тогда O выводимо из $\neg R \wedge \neg S$, следовательно, S – это косвенно верифицируемое утверждение. Таким образом, поскольку утверждения о тождестве сознания и мозга относятся к классу сильно верифицируемых, а верификация этих утверждений, в свою очередь, невозможна, то теорию нужно считать ложной или бессмысленной.

Если понимать верификацию в слабом смысле, любое положение верифицируемо, если в сильном – то никакое. Любое положение может быть косвенно верифицируемо и не может быть прямо верифицируемо. Никто не доказал теорему о прямой верификации, а положение о тождестве относится к классу прямо верифицируемых положений. Но, несмотря на защиту верификации Альфредом Айером с учётом позиции Карла Поппера о не удовлетворительности принципа верификации, всё же эта теория была сильно подорвана аргументами Берлина и Чёрча.

Впрочем, сам Васильев в своей более поздней лекции о современных проблемах аналитической философии сознания указывал, что мы гипотетически можем проследить корреляцию между ментальными состояниями и нейронными процессами. Естественнонаучные доказательства строятся на корреляции, и современные исследования, возможно, смогут обнаружить нейро-корреляты сознания. Проблема подобных тождеств будет в их *конtingентности*, которая, согласно Солу Крипке, не будет носить *необходимый характер*, свойственный утверждениям о тождестве [12, с. 172].

Аргумент анти-тождества

Подобные исследования в области когнитивных наук действительно могли бы упростить физикалистский взгляд на природу сознания. Тем интереснее обратится к экспериментам, которые вступают в конфликт с базовыми тезисами теории. Наиболее важным из подобного рода экспериментов можно считать расщепление мозга, проведённое группой исследователей во главе с Роджером Сперри и Майклом Газзанига. Их исследование возникло на основе результатов лечения эпилепсии при помощи разъединения полушарий мозга в районе *corpus callosum* (мозолистого тела).

Эксперимент показал, что перцептивная информация, поступающая к любым органам чувств, если воспринималась лишь одной половиной мозга, то вторая половина никаким образом не догадывалась об этой информации. Каждая из половин мозга просто не знала, какую информацию обрабатывает другая. Здесь важно подчеркнуть, что поскольку речевой центр находится именно в левом полушарии, оно не могло никаким образом позволить испытуемому вербализировать информацию, поступающую на правое полушарие. В свою оче-

редь, само правое полушарие, за неимением речевого центра, не позволяло вербально охарактеризовать предъявляемый предмет после предъявления [9, с. 272].

В ходе других экспериментов испытуемый так же мог брать правильные предметы, писать верные слова или воспроизводить рисунки. Но все изображения, которые в виде сенсорной информации поступали в правое полушарие, никак не могли воспроизвестись в сознании и, следовательно, вербализироваться. Даже ощущая предмет в руке, испытуемый не мог дать ему какое-либо описание. Отсутствие в правом полушарии речевой зоны не позволяло называть увиденный левым полем зрения и правым полушарием предмет, который был впоследствии верно воспроизведен левой рукой. Но самое главное, что испытуемый просто не знал и не понимал, что видит, а следовательно, не имел никакого приватного феноменального опыта, т.е. ментального состояния.

Исходя из результатов исследований, можно сформулировать аргументационную стратегию против теории тождества, предпосылками которой будут допущение субъекта A , мозг которого по условию является нормально функционирующим, и субъекта B , полушария мозга которого разделены в районе мозолистого тела. Следовательно, мы можем сказать, что при поступлении в мозг субъекта A определенного рода сенсорной информации (напр. визуального образа) происходят физические состояния X , которые, в свою очередь, могут вызывать ментальные состояния Y . Таким образом, $X \Rightarrow Y$.

Равным образом, при поступлении в мозг B аналогичной сенсорной информации так же происходят физические состояния X^* , но, несмотря на возможность правильного ответа на вопрос, какой предмет был показан, за ними не следуют аналогичные ментальные состояния Y^* . Таким образом, $X^* \not\Rightarrow Y^*$.

Мозг субъекта B анализирует сигнал и правильно отвечает на вопрос об воспринимаемом предмете, но не воспроизводит ментального референта в своем сознании. Следовательно, если мы исходим из предпосылки, что теория тождества истинна и положения, что физическое состояние X тождественно ментальному состоянию Y , то ментальные состояния мозга субъекта A и мозга субъекта B должны быть равны. Из чего следует, что если: 1) теория тождества истинна и 2) $X \equiv Y$, тогда: $Y \equiv Y^*$. Но, исходя из результата эксперимента, мы приходим к противоречию, т.к. ментальные состояния мозга A и мозга B не тождественны.

Принимая предпосылку теории тождества о том, что конкретное ментальное состояние тождественно конкретному физическому состоянию мозга, можно сказать, что из этого не следует, что у каждого физического состояния должен быть определенный ментальный эквивалент. Иными словами, для теории тождества важно показать, что у ментального состояния есть физиологическая причина и физическое состояние, а если оно есть, оно им и является. Т.е. не у каждого физического состояния в мозге должен быть свой ментальный эквивалент. Это действительно так. Герберт Фейгл утверждал, что тождество ментального и физического *контингентно*, а ментальные свойства *каузально нерелевантны* [8, с. 370-497]. Теория стремится доказать скорее тождество именно ментального с физическим, чем наличие обязательной пары того и другого, т.е. объяснить причинность ментальных состояний, ее физическую каузальность.

Интерпретируя теорию тождества в этом ключе, при первом приближении мы действительно не обнаруживаем каких-либо противоречий и видим лишь *частную каузальность*. Если есть некое ментальное состояние, оно тождественно идентично некоторому физическому состоянию (коалиции нейронов или нейрональной активности) мозга. В свою очередь, физическое состояние не обязано быть чему-то тождественно или обязательно иметь феноменальный эквивалент. Это само собой разумеется. Очевидно, что в мозге происходят тысячи различных нейрональных процессов, которые никак не отражаются в нашем сознании и феноменальном опыте. Проблема заключается лишь в одном факте, который и обрушивает

описанную выше аргументацию: испытуемый мог дать правильный ответ о том, что он «не видел».

Для нас стало очевидно, что мозг способен давать правильные ответы без участия сознания. Но тогда как мы можем сказать, что при наличии ментальных состояний в связке с физическими вообще участвует сознание? Зачем отождествлять ментальное с физическим, когда мы, наблюдая от третьего лица, получим идентичные ответы людей с испытанным феноменальным опытом и без него.

Тождественность ментального и физического для нас возможна, когда мы наблюдаем физические состояния, а потом получаем отчет человека о феноменальных переживаниях. В представленном эксперименте мы, по сути, воспроизводим то же самое – ментальных состояний нет, а тождественность почему-то должна оставаться. Это нельзя объяснить супервентностью или аномализмом, так как речь идет об отчетах и верных ответах.

При достаточном приближении становится очевидна вся противоречивость этой идеи: ментальные состояния суть физические состояния, но когда нет ментальных состояний, а есть только физические, с тем же результатом почему-то выполняется то же самое тождество. Нам приходится смириться с тем, что есть некое феноменальное состояние, которое является ничем иным, как физическим процессом, и есть физический процесс, который не является ментальным состоянием. И здесь нельзя сказать, что это мнимое противоречие решено Готтлобом Фреге примером Утренней и Вечерней звезды, которая суть планета Венера [5, с. 231]. Мы просто не можем сказать, что Венера – это и Утренняя, и Вечерняя звезда, но Утренняя звезда есть Вечерняя не во всех случаях, как нам приходится говорить в случае ментальных и физических состояний. Здесь мы, помимо прочего, устранимся и от анализа того, как вообще возможна тождественность подобных аналитических утверждений, серьезную проблему которых показал Куайн в своей статье «Two Dogmas of Empiricism» (1951 г.) [16, с. 20-43].

Даже если условиться и принять некоторые физические процессы в мозге за «ментально-физические» а некоторые за «исключительно физические», происходит все тоже удвоение реальности (которую пытаются устранить теоретики тождества), т.е. вся та же теория квалиа, или по крайней мере, совершенно иного рода теория тождества. Смирившись в конечном итоге и с этим, все еще остается вопрос: как мы можем объяснить, что с позиции исследователя нет никаких признаков существования сознания при условии, что люди с расщепленным мозгом и целым дадут правильные ответы, несмотря на то, что феноменального опыта не было у одного из них?

Следствия аргумента анти-тождества

Проблема подобной аргументации напрямую связана с фундаментальностью самой теории тождества сознания и мозга. Особенные качества, которые выделяют данную теорию из ряда других концепций философии сознания – связь с базовыми принципами философии и методологии науки, а именно с *каузальной замкнутостью физического* (physical causal closure) и *принципом простоты онтологий* (novacula Occami).

В отличие от *дуальности субстанций* (substance dualism) или дуальности свойств, теория тождества провозглашает монизм и соблюдение простоты онтологий, отказывая удвоению реальности. Не принимая или вводя в противоречие идею тождества феноменальных и физических состояний, мы допускаем существование еще одной дополнительной сущности, что сильно усложняет общую теорию сознания. Нарушение методологического принципа Оккама накладывает на нас бремя объяснения феноменальной природы сознания как отдельной от физического мира субстанции.

Избежать фатального нарушения принципа простоты призваны ряд других теорий, в частности, нередуктивный физикализм, который хоть и постулирует *ментальную производность* (mind-body supervenience), но всё же предполагает принципиальную *несводимость*, а

следовательно, определенного рода дуализм. Функционализм, в свою очередь, использует концепцию *функции*, которая, впрочем, порождает больше вопросов, чем ответов. Используемое понятие функции четко не определено и берется то как биологическое, то как математическое. Подобное решение данной проблемы вряд ли можно считать более предпочтительным в плане полноты объяснения, чем концепция тождества.

Другая проблема встает перед нами в лице *каузальной замкнутости физического мира* или т.н. *физической полноты вселенной*. Полный отказ от теории тождества влечет за собой нарушение как минимум строгого принципа физической каузальности, подразумевающего, что у «любого физического явления есть исключительно физические причины» [11, с. 377]. Со своей стороны, слабая версия каузальной замкнутости подразумевает принятие *сверхдетерминации* (*overdetermination*) и, следовательно, удвоение каузальных цепочек, т.е. параллельных последовательностей ментальных и физических причин. Подобная аргументационная стратегия применима в рамках аномального монизма, но не в редукционном физикализме.

Наконец, если при постулировании проблемы анти-тождества мы идем по пути трансформации теории и утверждаем существование отдельного класса ментально-физических процессов, физическая причинность нарушена не будет, но, как мы установили ранее, строгой (или классической) версией тождества она быть перестанет. Стоит подчеркнуть, что именно несовместимость строгой версии тождества Смарта и данных экспериментов является предметом данной статьи, которая безусловно не берет на себя право какого-либо отрицания теории тождества. Более того, проблема ментальной казуальности не только не близка к разрешению, но и демонстрирует небывалую стойкость, напротив, лишь давая толчок к развиту и усложнению аналитической метафизики [3, с. 154].

Так или иначе, можно утверждать, что результаты экспериментов, проведенных Сперри и Газзанига, свидетельствуют об их несовместимости с базовыми положениями строгого тождества. Анализ теоретических оснований концепции идентичности в сравнении с данными, полученными в ходе наблюдений, вынужденно приводит нас к выводу о возможной неустойчивости базовых положений концепции. Исходя из аргумента анти-тождества, можно утверждать, что поскольку при рассечении *corpus collosum* испытуемый не ощущал феноменальных состояний, то невозможно и самого тождества с состояниями физическими. Помимо невозможности прямой верификации тождества сознания и мозга, как показал Вадим Васильев на примере теоремы Берлина-Чёрча-Сомса, становится невозможным и аргумент Плейса о тождестве двух аналитических утверждений, имеющих разное значение, но одинаковый референт. Аргументация Фреге, примененная Плейсом, не может работать в рамках тех данных, которые были получены в ходе наблюдения за расщепленным мозгом. Таким образом, подрывается как формально-логическая аргументация теории, так и ее опора на данные естественных наук. Фатальным следствием таких выводов становится конфликт с базовыми философскими принципами. Сведение к противоречию теории тождества подразумевает нарушение строгой версии каузальной замкнутости физического мира и методологического принципа простоты, что принуждает нас к отказу от теории или ее принципиальной трансформации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бикл Дж. Множественная реализуемость // Стэнфордская философская энциклопедия: переводы избранных статей / под ред. Д.Б. Волкова, В.В. Васильева, М.О. Кедровой. URL: http://philosophy.ru/mind-brain_identity. (дата обращения: 15.02.2023).
2. Васильев В.В. Сознание и вещи: Очерк феноменалистической онтологии // М.: Книжный дом «Либроком». 2014. 240 с.

3. Кузнецов А.В. Проблема ментальной каузальности в аналитической философии сознания: диссертация ... кандидата философских наук: 09.00.03 / Кузнецов Антон Викторович; [Место защиты: Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова]. Москва, 2016. 154 с.
4. Смарт Д. Теория тождества сознания и мозга // Стэнфордская философская энциклопедия: переводы избранных статей / под ред. Д.Б. Волкова, В.В. Васильева, М.О. Кедровой. URL: http://philosophy.ru/mind-brain_identity. (дата обращения: 15.02.2023).
5. Фреге Г. Логика и логическая семантика: Сборник трудов // О смысле и значении, пер. с нем. Б. Бирюкова, М.: Аспект Пресс, 2000. 512 с. С. 231.
6. Юлина Н.С. Что такое физикализм? Сознание, редукция, наука // Интелрос. Философия науки. №12. 2006.
7. Davidson D. Mental Events // Essays on Actions and Events. Oxford University Press, 2001. P. 207-228.
8. Feigl H. The "Mental" and the "Physical" // Minnesota Studies in the Philosophy of Science: Concepts, Theories, and the Mind-Body Problem, vol. 2, Minnesota: 1958. P. 370-497
9. Gazzaniga M. Who's in Charge? Free Will and the Science of the Brain // New York. NY. Harper Collins. 2011. P. 272
10. Jackson F., Pargetter R., Prior E. Functionalism and Type-Type Identity Theories // Philosophical Studies. 1982. 42: P. 209-225.
11. Kim J. Supervenience and Mind: Selected Philosophical Essays // Cambridge University Press. 1993. P. 377
12. Kripke S. Naming and Necessity // Harvard University Press. 1980. P. 172
13. Levine J. Materialism and qualia: the explanatory gap // Pacific Philosophical Quarterly. Vol. 64. 1983. P. 354-361.
14. Lewis D. An argument for the identity theory // The Journal of Philosophy 63.1. 1966. P 22-23
15. Melnyk A. In Defense of a Realization Formulation of Physicalism. Topoi 37, 2018. P. 483-493.
16. Quine, W.V.O. Two Dogmas of Empiricism. The Philosophical Review. 60 (1): 1951. P. 20-43.
17. Smart J. Sensation and Brain Processes // The Nature of Mind, ed. By Rosenthal D. P. 169-176.

© Гугнин Г.В., 2023.